

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ ИТАЛЬЯНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ АРМИИ В ЛАГЕРЕ ГОРОДА КИРСАНОВ ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Шевяков Сергей Валериевич¹

¹Аспирант, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина,
ул. Интернациональная 33, Тамбов, Россия, E-mail: mig1709@mail.ru

Аннотация

С 1915 по 1917 год в городе Кирсанов Тамбовской губернии существовал лагерь для австро-венгерских военнопленных итальянской национальности, которые приняли предложение итальянского правительства об отправке в Италию и последующем вступлении в ее вооруженные силы. В статье исследуются условия жизни военнопленных австро-венгерской армии итальянской национальности в лагере города Кирсанов Тамбовской губернии в годы Первой мировой войны.

Ключевые слова: война, армия, солдат, договор, страна.

I. ВВЕДЕНИЕ

Тема военнопленных находившихся в Российской империи в период Первой мировой войны сложна и многогранна. В СССР это тема была отодвинута на второй план Гражданской войной, которая унесла много жизней. В полной мере исследованием этой темы стали заниматься отечественные ученые лишь с начала 1990 годов. Следует заметить, она весьма важна для понимания истинных масштабов Первой мировой войны.

В годы Первой мировой войны представители многих наций, которые населяли Австро-Венгерскую империю, переходили на сторону врага. Одной из таких наций были итальянцы, населявшие территории Южного Тироля, Далмации, Истрии и города Триест. В июне 1915 г. между Российской империей и Итальянским королевством было подписано соглашение, благодаря которому военнопленные австро-венгерской армии, итальянской национальности получили возможность вступить в ряды вооруженных сил Италии и сражаться против империи Габсбургов. Для отправки в Италию военнопленных собрали в городе Кирсанов Тамбовской губернии [Ди Микеле, 2022, с.149]. В целом автору в ходе исследования необходимо было изучить условия жизни военнопленных австро-венгерской армии итальянской национальности в лагере города Кирсанов Тамбовской губернии в годы Первой мировой войны.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

С началом Первой мировой войны по всей территории Австро-Венгрии была объявлена всеобщая мобилизация. В вооруженные силы многонациональной империи были призваны уроженцы италияязычных территорий Трентино (Южного Тироля) и Австрийского Приморья. За все время вооруженного конфликта из Трентино было мобилизовано около 55 000 человек.

Используя внутреннюю напряженность между национальностями, населявшими империю Габсбургов, правительство Российской империи с первых месяцев начала конфликта согласно приказу от 20 октября 1914 года стало классифицировать военнопленных на «дружественные» нации (славяне, итальянцы, военнопленные с территории Эльзаса и Лотарингии) и «недружественные» (немцы и венгры). Начиная с весны 1915 года, началось разделение военнопленных в лагерях на нации и «дружественные» нации должны были пользоваться рядом льгот, а именно лагерное руководство должно было размещать их отдельно от немцев и венгров, давать хорошую одежду и улучшенное питание.

В начале вооруженного конфликта, 23 октября 1914 г. посол из России в Риме А.Н. Крупенский передал премьер – министру Италии А. Саландра предложение российского императора Николая II о готовности освободить всех австрийских военнопленных итальянской национальности, захваченных в Галиции. Однако А. Саландра отклонил это предложение, мотивируя это тем, что Италия обязана соблюдать обязанности нейтралитета. Тем временем Италия вела секретные переговоры с воюющими коалициями, целью которых было добиться более выгодных территориальных условий в рамках концепции «священного эгоизма» [Clark, 2008, Р. 219]. И принятие предложения российского правительства означало бы для Италии преждевременный разрыв с Тройственным союзом, лишавший ее свободы маневра на переговорах с Австро-Венгрией о статусе Трентино и Австрийского Приморья [Ди Микеле, 2022, С.134]. Но эти переговоры завершились в январе 1915 г. безрезультатно

26 апреля 1915 г. Италия вышла из Тройственного союза, объявив 24 мая 1915 г. войну Австро-Венгрии. По условиям вступления в войну на стороне Российской империи, Великобритании и Франции Итальянское королевство получало италияязычные территории, входящие в состав Австро-Венгрии, а так же ряд островов в Средиземном море.

Королевство Италия официально объявило о своих претензиях на Трентино, Фриули-Венецию Джулию и город Триест. Это в свою очередь это влекло за собой признание за итальянцами, проживавшими на данных территориях, статуса союзников России.

Премьер – министр Италии А. Саландра и министр иностранных дел Италии С. Соннино согласились в новых геополитических условиях принять поступившее ранее предложение российской стороны об отправке освобожденных военнопленных в Италию.

Для того, чтобы не переправлять всех военнопленных итальянской национальности, Саландра и министр иностранных дел Сидней Соннино согласились отдать приоритет тем, кто выразил желание быть включенным в армию Итальянского королевства и воевать с бывшими союзниками [Di Michele, 2019, Р. 332]. В июне 1915 г. между правительствами Италии и России была достигнута договоренность о составлении списков военнопленных, которые были готовы отправиться на новую родину и сражаться против Габсбургской монархии. По каналам дипломатических миссий Австро-Венгрии с большой тревогой сообщалось в Вену, что Румыния и Сербия являлись перевалочными пунктами на пути переброски военнопленных - югославян и итальянцев на западноевропейский театр военных действий. Только военный разгром Сербии осенью 1915 г. и гарантии, предоставленные Вене со стороны премьер-министра Румынии И. Брэтиану, не допускать транзита переодетых в гражданскую одежду военнопленных через ее территорию, привели к полному прекращению подобной практики [Nachtigal, 2003, Р. 253], и вынудили союзников к поиску новых транспортных маршрутов, позволявших осуществлять переброску военнопленных в Италию.

Летом 1915 года по военным округам был разослан приказ о сосредоточении итальянских военнопленных в пределах Московского военного округа.

6 сентября 1915 года Военное министерство разослало приказ по лагерям, о сборе и размещении военнопленных итальянской национальности австро-венгерской армии в городе Кирсанов, Тамбовской губернии.

В сентябре 1915 г. начался перевод первоначально сосредоточенных в Симбирске, Сызрани и Царицыне военнопленных – итальянцев, которые откликнулись на предложение итальянского правительства, в город Кирсанов Тамбовской губернии [Суржикова, 2014, С. 332]. Военнопленные находились в лагере до февраля 1918 года, когда последние итальянцы покинули город Кирсанов [Gaetono, 1933, P. 170].

При отборе итальянских пленнх в лагерь города Кирсанов из других лагерей не было единого критерия. Все зависело от «решений местных командиров русской армии: некоторые собирали исключительно добровольцев для фронта, другие - тех, кто хотел отправиться в Италию в статусе пленников, а третьи - всех итаоговорящих без различия, в том числе верных австрийскому трону» [Ди Микеле, 2022, С. 148]. По этой причине в Кирсанов попадали итаоговорящие военнопленные как принявшие предложение Италии, так и те, кто оставался верным короне Габсбургов. Из кирсановского лагеря итальянскому правительству было отправлено две петиции, подписанные 35 офицерами от имени полутысячи солдат, в которых сообщалось о сложном сосуществовании между военнопленными-ирредентистами и теми итаогозычными военнопленными, которые сохраняли верность Австро-Венгрии, а также о сложных условиях проживания в Кирсанове [Ди Микеле, 2022, С. 151]. После этого был инициирован процесс расселения военнопленных.

По данным на 14 января 1916 г. в лагере г. Кирсанов Тамбовской губернии числилось 61 офицер и 10486 нижних чинов австро-венгерской армии [Миронов, 2011, с.185]. И уже концу декабря 1915 года заключенных стали разбивать на роты.

Как отмечал, итальянский консул Адульче Гаццурелли, после посещения лагеря в городе Кирсанов, основная масса военнопленных это крестьяне и рабочие [Ди Микеле, 2022, с.155].

Статус военнопленных австроитальянцев, принявших предложение Италии в кирсановском лагере, регулировался «Положением о военнопленных» 1914 года [Положение о военнопленных, 1914], которое повторяло положения Гаагской конвенции, несмотря на то, что отдельного учреждения, занимавшегося военнопленными, в России не было [Котюкова, 2017, С. 50].

Согласно Положению, военнопленные находились в непосредственном ведении командира третьего запасного кавалерийского полка, расположенного на территории города Кирсанов [Бутович, 2008, С. 46]. Командир части следил, чтобы военнопленным не было причинено вреда и положенное им довольствие полностью доходило, без задержек [Положение о военнопленных, 1914, С. 6]. Контроль за содержанием военнопленных осуществлялся военно-окружным начальством [Положение о военнопленных, 1914, С. 8]. Однако проверка условий жизни итальянских военнопленных была впервые осуществлена перед приездом итальянского консула в Москве Адульче Гаццурелли. Начальник Тамбовской местной бригады генерал - майор Длусский лично проводил осмотр условий жизни военнопленных.

Лагерь города Кирсанов не был обнесен оградением. Военнопленные размещались в зданиях бывшей тюрьмы, школе, фабрике, которая закрылась с началом войны, а также в домах, конфискованных у германских подданных. Военнопленные называли эти здания казармами [Gaetono, 1933, P. 113]. Всего зданий, отданных кирсановскими властями под казармы, было двенадцать.

В зимнее время помещения отапливались дровами. Но так как дров не хватало, заключенным приходилось их воровать [Gaetono, 1933, P. 115]. По свидетельству итальянского репортера Вирджилио Гайды, который посещал военнопленных в Кирсанове, в каждом отведенном для размещения военнопленных здании насчитывалось более 600 человек.

Спали они на голых досках, подложив свои пальто вместо подушек, голова к голове, прижавшись плечами к плечам соседей. Постельные принадлежности и одеяла военнопленным не выдавались [Ниманов, 2009, с.54].

Изначально, по прибытии в город Кирсанов, рядовому составу военнопленных запрещалось носить гражданскую одежду. Они должны были нашить на свою униформу специальные знаки и носить фуражки. Однако за время пребывания на фронте и в плену она серьезно износилась, «шинели превратились в клочья, и носить их было уже невозможно». В Положении о военнопленных, пункт 69 говорилось о том, что недостающие вещи выдавались в месте расположения военнопленных интендантом [Положение о военнопленных, 1914, С. 8]. Вещи, которые выдавались в кирсановском лагере, были «бывшими в употреблении», а обувь заключенные чинили себе сами [Igino Delmarco e Marco Francescotti, 1987, P. 39].

В V главе «Положения о военнопленных» от 7 октября 1914 г., говорилось о том, что рядовые пленные получали «кормовые деньги и продовольствие в натуре» на одинаковом основании с солдатами русской армии. Сумма кормовых денег составляла 42 копейки на человека. Но русское правительство, видя, что в Германии и Австро-Венгрии уменьшают количество кормовых денег для русских военнопленных, сделало то же самое для вражеских военнопленных. На одного военнопленного стало выдаваться 13 копеек. Это отразилось негативно на питании военнопленных. В рацион военнопленных входила уха, которая выдавалась «4 раза в неделю». А после переданной военнопленными жалобы итальянскому консулу на такое питание, уху стали давать два раза в неделю [Simonetti, 1984, P. 27]. В меню военнопленных появились щи или чечевичная похлебка, черный хлеб, мясо или рыба и каша из проса, приправленная маслом [Igino Delmarco e Marco Francescotti, 1987, P. 38]. Хлеб выдавался целым караваем на десять человек. Также военнопленным выдавался сахар по три кубика в день [Igino Delmarco e Marco Francescotti, 1987, P. 38]. После отправки итальянской миссией первой группы военнопленных в Италию, рацион оставшихся в лагере серьезно ухудшился. Утром и вечером давали чай и три сухаря, в обед давали суп с картофелем, 100 грамм мяса, в которые входили кости или животные останки, а так же рыба. На второе давали две ложки каши из проса с добавлением льняного масла. Хлеба выдавали 600 грамм [Gaetono, 1933, P. 113-114].

До приезда консула, поварами служили русские солдаты. В связи с жалобами на питание, по требованию итальянского консула Гаццурелли, военнопленные нижних чинов итальянской национальности, стали готовить для остальных австроитальянцев.

Во время приема пищи военнопленные- австроитальянцы выстраивались в длинную колонну по четыре человека. Раздача пищи происходила на открытой поляне независимо от погоды. Кухня, где готовилась пища, находилась на цокольном этаже здания воинского штаба. Прием пищи происходил на улице. Там были только столы, скамеек для военнопленных не было предусмотрено [Gaetono, 1933, P.113]. Прием пищи у италоязычных военнопленных проходил по тем же правилам, что и у рядовых солдат русской армии. Военнопленные организовывались в столовые группы по 10 человек, которые должны были принимать пищу из одного котла [Журбина, 2008, С. 231].

В ноябре 1915 года итальянский консул Адульче Гаццурелли прибыл в кирсановский лагерь. Итогом этого посещения стали незначительные изменения в жизни италоговорящих военнопленных. Старшими по казарме стали назначаться солдаты из военнопленных, кандидатуры которых одобрил консул. Они должны были поддерживать порядок и дисциплину в казарме [Gaetono, 1933, P.116]. Вместе с консулом лагерь Кирсанова посетил Вирджилио Чеккато и доверенное лицо маркизы Гонзаги. Трентинская маркиза Джемма Герьери Гонзага помогала военнопленным. Военнопленным были переданы постельное белье, по 3 - 4 одеяла в казармы и 2 килограмма сахара, чай и 2 пачки табака [Simonetti, 1984, P. 27].

По договоренности консула с кирсановскими властями военнопленным нижних чинов были разрешены прогулки. Солдат распределяли на группы, численностью 20 человек, каждая из которых передвигалась по городу в сопровождении итальянского офицера. По спискам, предоставленным консулом Гаццурелли кирсановским властям, итальянские офицеры могли гулять с 14:00 до 16:00 без конвоя.

Позже офицеры могли выходить еще и с 10:00 до 12:00. После прибытия в Кирсанов итальянской военной миссии и проведения переговоров с местными властями, итальянским военнопленным было разрешено в любое время посещать город без сопровождения. В кирсановском лагере италяязычные военнопленные столкнулись с проблемой завшивленности. Причиной ее возникновения стала транспортировка военнопленных в грузовых вагонах или долгое нахождение в лазаретах [Bellezza, 2016]. По договоренности с итальянским консулом в Москве Гацурелли, кирсановские власти разрешили военнопленным посещать городскую баню каждые 15 дней, а так же дезинфицировать одежду в паровой машине [Simonetti, 1984, P. 27].

Изначально, военнопленным было запрещено работать, но консул разрешил привлекать итальянцев к работам [Bellezza, 2016]. Все работы, на которых использовались военнопленные, проводились только с их согласия. В основном военнопленные работали как разнорабочие. В зимний период - грузчиками, летом – в крестьянских хозяйствах. Если у военнопленного была строительная профессия, такая как каменщик или штукатур, то их брали горожане на строительные работы [Igino Delmarco e Marco Francescotti, 1987, P. 39-40]. Один из итальянцев - Пиццигу, который знал словенский язык, за время нахождения в русском плену сумел изучить русский язык. Его взяли на кирсановскую почту для обработки корреспонденции и пересылки посылок для австро-венгерских военнопленных в России [Rossi, 1997, P. 155]. Сельскохозяйственные работы проводились военнопленными в крупных усадьбах кирсановских дворян или малых крестьянских хозяйствах. Условия содержания на таких работах были различными.

В помещичьих усадьбах сельскохозяйственные работы проводились по договоренности итальянского правительства с местными дворянами. Например, вдова князя Оболенского договорилась с послом Итальянского королевства Карлотти о прибытии 150 военнопленных для проведения работ в усадьбу, которая находилась в селе Ира, в «верстах в двенадцати от Кирсанова». В основном это были военнопленные, которые были до войны плотниками, малярами и крестьянами, имевшими навыки работы в сельском хозяйстве. В состав группы входил военнопленный, владевший русским языком. Он был переводчиком. По воскресеньям военнопленные не работали, так как хозяйка усадьбы «строго соблюдала религиозные службы». В усадьбе военнопленные занимались покраской саней, карет и использовались в качестве помощника вязальщика. Так же заключенные делали ремонт, и выступали как декораторы [Rossi, 1997, P. 154]. Крестьяне из деревень, находившихся рядом с городом Кирсанов, привлекали военнопленных к работам. Заключенные итальянцы выполняли в крестьянских хозяйствах разные виды работ. В малых крестьянских хозяйствах шла речь о вспашке полей и заготовке сена. Рабочий день начинался с 4 часов утра, и работали заключенные больше 10 часов в сутки без перерыва, а так же работы осуществлялись по воскресеньям. Питание заключенных в крестьянских хозяйствах было плохим. Кашу варили из риса или пшеницы низкого качества, а масло было самым дешевым. Военнопленные спали в хлеву на полу, в качестве матраца используя солому. Плохие условия содержания приводили к тому, что военнопленные отказывались работать до улучшения условий труда. Акция протеста была согласована с офицерами. Для того, чтобы заставить военнопленных работать, обычно приглашали жандарма. Русские жандармы нередко применяли угрозу физической расправы к военнопленным. После протестов, военнопленных начали опрашивать, согласны ли они работать по воскресеньям. Отношение военнопленных к работе в выходной день было разным: некоторые соглашались, а другие отказывались [Igino Delmarco e Marco Francescotti, 1987, P. 40-43]. Заболевшие военнопленные получали помощь в земской уездной больнице в г. Кирсанов [Положение о военнопленных, 1914, С. 7]. Среди ирредентистов, которые находились в Кирсанове, были зарегистрированы смертельные случаи. Всего за все время пребывания в кирсановском плену из 2400 заключенных погибло 36 человек. Представители Итальянской военной миссии отмечали хорошее качество воды в Кирсанове. По этой причине не было инфекционных заболеваний и как следствие, мало смертей [Gaetono, 1933, P. 112, 115]. В совершенно другом положении находились военнопленные офицеры, которые приняли предложение итальянского правительства. Их было шестьдесят три человека. Кирсановские власти разместили австроитальянских офицеров в городской гостинице отдельно от рядовых солдат. В связи с отсутствием свободных мест, итальянских офицеров селили в одной комнате по несколько человек. Они спали на «раскладушках, циновках и матрацах. А утром все сдвигалось в угол».

Военнопленным офицерам было назначено жалование от военного ведомства в размере, установленном в таблице зарплат по чинам утвержденного 1 мая 1899 года [Положение о военнопленных, 1914, С. 8]. В 1915 г. вышло распоряжение о выплате военнопленным - офицерам от 50-ти до 100 рублей в зависимости от звания [Греков, 1997, С. 161]. Также им полагались доплаты в размере 12 рублей на обеспечение одеждой и мылом, и 5 рублей на «проживание и удобства». Военнопленных офицеров, не могли привлекать к работам. Первоначально им было разрешено совершать прогулки по городу без конвоя с 14.00 до 16.00. Но после побега двух офицеров, продолжительность прогулок была сокращена на один час. Офицеры гуляли группами по 3-5 человек. Поверка офицеров стала производиться два раза в день: утром и вечером. Также была введена экстренная поверка. В Кирсанове многие офицеры носили российскую военную форму или одевались в гражданскую одежду. В последнем случае к ней крепилась трехцветная лента (итальянский триколор), которая была отличительным знаком военнопленных итальянцев. Между офицерами и солдатами были натянутые отношения. Последним не нравилось сильное различие в обращении с ними и офицерами [Bellezza, 2016]. В Кирсанове военнопленным итальянцам, принявшим предложение итальянского правительства, помогала помещица С.С. Нарышкина. Военные власти не запрещали ей заниматься оказанием такой помощи. Среди пленных итальянских офицеров были представители знатных семей, с которыми кирсановская помещица была знакома лично. Также во время войны Нарышкина вела переписку с братом короля Италии, герцогом Абрुццим [Бутович, 2008, С. 55-56]. Отношение местных жителей к итальянцам в Кирсанове было доброжелательным. Во время прогулок жители Кирсанова здоровались с военнопленными по-итальянски. У некоторых итальянцев были дружеские отношения с семьями кирсановцев. Но в то же время отмечались случаи насилия по отношению к военнопленным. Так, корнет Марков избил двух военнопленных итальянцев, которые работали в хозяйстве недалеко от его части за то, что они пели и играли на гитаре во время церковного праздника. Таким образом, в июне 1915 года между Российской империей и Итальянским королевством было подписано соглашение, благодаря которому военнопленные австро-венгерской армии, итальянской национальности, которые готовы вступить в ряды вооруженных сил Италии и сражаться против войск империи Габсбургов, должны быть сконцентрированы в городе Кирсанов, Тамбовской губернии. Вопреки ожиданиям военнопленных получить в кирсановском лагере более комфортные условия содержания, обещанные Итальянским правительством, они столкнулись с несоблюдением воюющими сторонами установленных международных норм и правил, касающихся условий содержания военнопленных.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Начиная с 20 октября 1914 года российское правительство стало классифицировать военнопленных на «дружественные» нации и «недружественные». Одной из «дружественных» наций стали итальянцы, населявшие Австро-Венгрию. В тяжелых условиях фронта, а затем и плена военнопленные принимали условия итальянского правительства, вступить в ряды вооруженных сил Италии. Взамен им было обещано более комфортные условия в кирсановском лагере. По прибытии в лагерь, военнопленных заселяли вместе теми военнопленными, которые предложение не приняли. И только после петиции военнопленных в итальянское посольство, было произведено их расселение. Помещения, в которых размещались военнопленные нижние чины, были переполнены. Их ограничивали в передвижении, запрещали устраиваться на работу, а также плохо обеспечивали питанием и одеждой. Ситуация изменилась в лучшую сторону с приездом консула Гаццурелли. Военнопленных нижних чинов, стали лучше кормить, выпускать на прогулки, а также разрешили работать. Военнопленные использовали главным образом на сельскохозяйственных работах. Военнопленные офицерского звания жили в более комфортных условиях в гостинице. Также они получали денежное довольствие от российского правительства. Работать они могли по своему желанию. Отношение местных жителей по отношению к ним было доброжелательным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бутович Я. Лошади моей души. Пермь, Книжный мир, 2008. 492 с.

Виноградов В. Н. Борьба за союзников. Мировые войны XX века: в 4 кн. М.: Наука, 2002. Кн. 1. Первая мировая война. С. 238-245.

Греков Н. В. Германские и австрийские пленные в Сибири (1914-1917). Немцы. Россия. Сибирь. Сборник ст. 1997 Омск. С. 154-180.

Ди Микеле А. Между двух мундиров. Итальянские подданные Австро-Венгерской империи на Первой мировой войне и в русском плену. СПб.: Алетейя, 2022. 286 с

Ершов Б.А., Чекменёва Т.Г., Прибытков А.А. Ход и итоги Столыпинской аграрной реформы в России на примере Воронежской губернии. Аграрная история. 2023. Номер 14. С. 69-77.

Журбина Н. Е. Военнопленные Германии на территории России в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.). Вестник ВГУ, серия: лингвистика и межкультурная коммуникация. 2008. С. 230-235.

Котюкова Т.В. Туркестанский плен: немецкие и австро-венгерские военнопленные в русском Туркестане в годы Первой мировой войны. Россия и современный мир. 2017; Номер 3 (96). С. 47-64.

Миронов В.В. Австро-венгерская армия в Первой мировой войне: разрушение оплота Габсбургской монархии. Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2011. 408 с.

Ниманов Б. И.. Содержание иностранных военнопленных на территории России в годы Первой мировой войны. Вестник РУДН, серия История России. 2009. Номер 2. С. 53-61.

Суржикова Н. В. Военный плен в российской провинции (1914-1922 гг.). М.: РОССПЭН, 2014. 422 с.

Bellezza S.A. Tornare in Italia: Come i Prigionieri Trentini in Russia Divennero Italiani (1914-1920). Bologna: il Mulino, 2016. 236 p. (In Ita.) <https://doi.org/10.978.8815/328960>

Clark M. Modern Italy. 1871 to the present. Harlow, England, New York, Pearson Longman. 2008. 591 p.

Di Michele A. Patrioti irredenti o fedeli servitori dell'imperatore? Immagini e realtà dei soldati di lingua italiana nell'Esercito austro-ungarico durante la Grande Guerra. Il 1918. La Vittoria e il Sacrificio: Congresso di Studi Storici Internazionali. Roma, 2019. Pp. 315-338.

Gaetono B. Soldati Italiani nella Russia in Fiamme 1915-1920. Legione Trentina dell'Associazione Nazionali Volontari di Guerra, Trento, 1933. 429 p.

Igino Delmarco e Marco Francescotti (a cura di). Memorie del Tiroler-Kaiserjäger Igino Delmarco. Bollettino del Museo trentino del Risorgimento. 1987. Vol. 36. Number 2. Pp. 20-47.

Nachtigal R. Russland und seine österreichisch-ungarischen Kriegsgefangenen (1914-1918). Remshalden: Geiner, 2003. 391 p.

Rossi M. I. prigionieri dello zar: soldati italiani dell'esercito austro-ungarico nei lager della Russia (1914-1918). Milano: Mursia, 1997. 204 p.

Salvador A. Considerazioni sul rimpatrio e la smobilitazione dei soldati austro-ungarici di nazionalità italiana nel primo dopoguerra. Qualestoria. Rivista di Storia Contemporanea. 2014; Vol. 42. Number 1-2. Pp 59-75.

Simonetti I. Dal diario di un trentino prigioniero di guerra in Siberia: [parte seconda]. Bollettino Del Museo Trentino Del Risorgimento. 1984. Vol. 33. Number 3. Pp. 21-28.

PECULIARITIES OF THE DETENTION OF ITALIAN PRISONERS OF WAR OF THE AUSTRO-HUNGARIAN ARMY IN THE CAMP OF THE TOWN OF KIRSANOV, TAMBOV PROVINCE, DURING THE FIRST WORLD WAR

Shevyakov, Sergey Valeryevich¹

¹Postgraduate, Tambov State University named after G.R. Derzhavina, 33, Internatsionalnaya Street, Tambov, Russia, E-mail: mig1709@mail.ru

Abstract

From 1915 to 1917 in the town of Kirsanov, Tambov province, there was a camp for Austro-Hungarian prisoners of war of Italian nationality, who accepted the Italian government's offer to be sent to Italy and then join its armed forces. The article studies the living conditions of prisoners of war of the Austro-Hungarian army of Italian nationality in the camp of Kirsanov city of Tambov province during the First World War.

Keywords: war, army, soldier, treaty, country.

REFERENCE LIST

- Butovich YA. Loshadi moej dushi. Perm', Knizhnyj mir, 2008. 492 s.
- Vinogradov V N. Bor'ba za soyuznikov. Mirovye vojny XX veka: v 4 kn. M.: Nauka, 2002. Kn. 1. Pervaya mirovaya vojna. C. 238-245.
- Grekov N V. Germanskije i avstrijskije plennye v Sibiri (1914-1917). Nemcy. Rossiya. Sibir'. Sbornik st. 1997 Omsk. S. 154-180.
- Di Mikele A. Mezhdru dvuh mundirov. Italozazychnye poddannye Avstro-Vengerskoj imperii na Pervoj mirovoj vojne i v russkom plenu. SPb.: Aletejya, 2022. 286 s
- Zhurbina N E. Voennoplennye Germanii na territorii Rossii v gody Pervoj mirovoj vojny (1914-1918 gg.). Vestnik VGU, seriya: lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikacija. 2008. S. 230-235.
- Kotyukova T.V. Turkestanskij plen: nemeckije i avstro-vengerskije voennoplennye v russkom Turkestane v gody Pervoj mirovoj vojny. Rossiya i sovremennyj mir. 2017; Nomer 3 (96).S. 47-64.
- Mironov V.V. Avstro-vengerskaja armija v Pervoj mirovoj vojne: razrushenie oplota Gabsburgskoj monarhii. Tambov: Izd. dom TGU im. G.R. Derzhavina, 2011. 408 s.
- Nimanov B I.. Soderzhanie inostrannyh voennoplennyh na territorii Rossii v gody Pervoj mirovoj vojny. Vestnik RUDN, seriya Istoriya Rossii. 2009. Nomer 2. S. 53-61.
- Surzhikova N V. Voennyj plen v rossijskoj provincii (1914-1922 gg.). M.: ROSSPEN, 2014. 422 s.
- Ershov B.A., Chekmenyova T.G., Pribytkov A.A. Hod i itogi Stolypinskoj agrarnoj reformy v Rossii na primere Voronezhskoj gubernii. Agrarnaja istoriya. 2023. Nomer 14. S. 69-77.

Bellezza S.A. Tornare in Italia: Come i Prigionieri Trentini in Russia Divennero Italiani (1914-1920). Bologna: il Mulino, 2016. 236 p. (In Ita.) <https://doi.org/10.978.8815/328960>

Clark M. Modern Italy. 1871 to the present. Harlow, England , New York, Pearson Longman. 2008. 591 p.

Di Michele A. Patrioti irredenti o fedeli servitori dell'imperatore? Immagini e realtà dei soldati di lingua italiana nell'Esercito austro-ungarico durante la Grande Guerra. Il 1918. La Vittoria e il Sacrificio: Congresso di Studi Storici Internazionali. Roma, 2019. Pp. 315-338.

Gaetono B. Soldati Italiani nella Russia in Fiamme 1915-1920. Legione Trentina dell'Associazione Nazionali Volontari di Guerra, Trento, 1933. 429 p.

Igino Delmarco e Marco Francescotti (a cura di). Memorie del Tiroler-Kaiserjäger Igino Delmarco. Bollettino del Museo trentino del Risorgimento. 1987. Vol. 36. Number 2. Pp. 20-47.

Nachtigal R. Russland und seine österreichisch-ungarischen Kriegsgefangenen (1914-1918). Remshalden: Geiner, 2003. 391 p.

Rossi M. I. prigionieri dello zar: soldati italiani dell'esercito austro-ungarico nei lager della Russia (1914-1918). Milano: Mursia, 1997. 204 p.

Salvador A. Considerazioni sul rimpatrio e la smobilitazione dei soldati austro-ungarici di nazionalità italiana nel primo dopoguerra. Qualestoria. Rivista di Storia Contemporanea. 2014; Vol. 42. Number 1-2. Pp 59-75.

Simonetti I. Dal diario di un trentino prigioniero di guerra in Siberia: [parte seconda]. Bollettino Del Museo Trentino Del Risorgimento. 1984. Vol. 33. Number 3. Pp. 21-28.